

BOSQON ULOQTIRUVCHI SPORTCHILARNING ULOQTIRISH VAQTIDAGI TEXNIKASI O'ZGARISHINI TAHLIL QILISH

F.Ch.Ziyayev

O'ZDJTSU O'qituvchi

F.R.Toirov

O'ZDJTSU II - bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7547242>

Annotatsiya. Ushbu maqolada bosqon uloqtiruvchi sportchilarning uloqtirish vaqtida texnikasini o'zgarishi natijasiga ta'siri qay darajada ekanligi, butun mashg'ulotning boshida va oxirida qilingan urinishlarning qiyosiy biomexanik tahlili o'tkazilgan.

Kalit so'zlar: Fazalari, tos suyagining, yelka harakatining, bilaklarning, dinamikasini, pozitsiyani, dejektsiyasining, fazoviy-vaqt, temporal.

АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕХНИКИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПОМПОМЕТАНИЯ СПОРТСМЕНОВ-МЕТАНЦЕВ

Аннотация. В данной статье проведен сравнительный биомеханический анализ попуг, предпринятых в начале и в конце всего тренировочного занятия.

Ключевые слова: Фазы, таз, движение плеч, запястья, динамика, положение, наклон, пространственно-временной, темпоральный.

ANALYSIS OF THE CHANGE OF TECHNIQUE DURING THROWING OF PUMP THROWING ATHLETES

Abstract. In this article, a comparative biomechanical analysis of the attempts made at the beginning and at the end of the entire training session was carried out.

Key words: Phases, pelvis, shoulder movement, wrists, dynamics, position, dejection, spatio-temporal, temporal.

Ishning tahlili: Bosqonning texnik tayyorgarligi jarayonining samaradorligini belgilovchi muhim masala - mashg'ulot jarayonida yuzaga keladigan charchoqning asosiy raqobatbardosh harakati o'zgarishiga ta'siri darajasini aniqlashdir. Ushbu masalani hal qilish zarurati uloqtirish texnikasini tuzatish uchun asosiy o'quv vositalaridan foydalanishning oqilonaligi bilan bog'liq. Savolga to'liq javob bilan, butun mashg'ulotning boshida va oxirida qilingan urinishlarning qiyosiy biomexanik tahlili o'tkazildi. Raqobat mashqlari maxsus yuklash vositasi sifatida ishlatilgan. Volumetrik yuk o'rta va maksimal intensivlik rejimida bajarilgan 25-30 urinishga teng edi. Tekshirilayotgan urinishlar standart, yengil (6 kg) va og'irlikdagi (8 kg) maksimal diapazonning 95-97% masofasiga o'rnatilgan qobiqlar tomonidan amalga oshirildi. Uch va to'rt burilishdan uloqtirish texnikasi ko'rib chiqildi.

Burilishlarning vaqtinchalik tuzilishini o'zgartirishga mumkinki, mashg'ulotlarda yengil snaryadlardan foydalanish ma'lum bir tarzda harakatning aniqligi va temporal ritmning silliqligini rivojlanishiga yordam beradi. Turli og'irlikdagi bosqonlarni uloqtirish paytida fazalari o'rtasida foiz sifatida taqsimlanishi to'g'risidagi ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, mashg'ulotlarida uchta burilishdan uloqtirish paytida fazalarining umumiy foizi biroz pasayadi, va to'rt burilishdan uloqtirganda u biroz ko'tariladi yoki nisbatan doimiy bo'lib qoladi. Masalan, standart snaryadni uch burilishdan uloqtirganda, mashg'ulotlarda jami I bosqichlari 51% va OD 49%, (K) mashg'ulotlarda mos ravishda 50% va 50% ni tashkil qiladi. Bir xil og'irlikdagi bosqonni to'rt

burilishdan uloqtirganda, umumiy bosqichlari mashg'ulotlarda 54% va OD 46% va da 56% mos ravishda) va 44%. Ko'rib chiqilgan farq shundaki, to'rtta burilishdan uloqtirish paytida I pa DV1 ning kattaroq va barqaror qayta taqsimlanishi (K) o'qning tezlashishi jarayonining davomiyligidagi ustunlikni yanada saqlab qolishda mashg'ulotlarga ijobiy ta'sir qiladi, bu ijobiydir. omil. Shunday qilib, agar I LW va fazalarining foiz nisbatining navbatma-navbat o'zgarishini hisobga oladigan bo'lsak, uch burilishdan otganda, mashg'ulotida fazalari ulushining kamayishi barcha bosqichlarga nisbatan teng ravishda sodir bo'lishi aniq. aylanadi.

Masalan, standart snaryadni uloqtirganda mashg'ulotda bosqichlarining ulushi navbatga to'g'ri keladi va mashg'ulotlarda to'rt burilishdan uloqtirish da mashg'ulotda bu nisbat (burilishlar bo'yicha) 2-burilishdan boshlab o'zgarib boshlaydi. Masalan, DW bosqichida mashg'ulotda standart bosqon uloqtirishda zarur bo'ladi va mashg'ulotlarda Xuddi shu nomdagi fazalar uchun 1 foizdagi dinamika ko'rsatkichlari to'rtta burilishdan otganda, LW fazalaridagi o'zgarishlar sezilarli bo'lib, 2-burilishdan boshlanadi degan pozitsiyani tasdiqlaydi. Shunday qilib, I mashg'ulotida standart snaryadni uloqtirganda, 2-burilish bosqichidagi 1-bosqichiga nisbatan 27% ga, mashg'ulotlarda esa 20% ga kamaydi Bu DV2 davomiyligining oshishi natijasida yuzaga keladi. Farqi 0,05 da 7% ni tashkil qiladi.

Pelvis harakatining fazoviy - vaqtinchalik va vaqtinchalik tuzilishini yo'q qilish.

O'quv mashg'ulotining (H) va (K) dagi tos suyagidan o'zgarishini tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, dastlabki aylanishlarda og'irlik bo'yicha o'rganilgan barcha bosqon larni uch va to'rt burilishdan (K) uloqtirishda kun tezligining oshishi kuzatiladi. Bu uchta burilishdan uloqtirishda eng seziladi. Masalan, mashg'ulotida tos bo'shlig'idan VT1, NT2 va VT2 momentlarida standart uloqtirish paytida 15%, 24% va 17% ga oshadi. Xuddi shu tendentsiya davrida ham mavjud. Barcha o'rganilgan qobiqlarni uch va to'rt burilishdan uloqtirishda dastlabki aylanishlarda tos suyagining I harakatining oshishi shuni ko'rsatadiki, mashg'ulotga nisbatan u ahamiyatsiz o'zgaradi. Barcha o'rganilgan snaryadlarni gazdan uch va to'rt burilishdan uloqtirganda burilishlar qilish jarayonida mashg'ulotda ga nisbatan ozgina o'zgarishlar bo'ladi.

Ammo bu erda ma'lum bir tendentsiya mavjud bo'lib, u mashg'ulotlarida uchta burilishdan barcha o'rganilgan bosqon larning metapiyasi bilan tos suyagi biroz ko'tarilishidan iborat. Bu, ayniqsa, oxirgi burilishlarning fazalarida seziladi, bu mashg'ulotida snaryadni quvib o'tishda tos suyagining tezroq va samaraliroq harakati bilan bog'liq. mashg'ulotda tos suyagidan to'rt burilishdan uloqtirganda, aksincha, u biroz pasayadi va bu o'zgarish ritmining bir xilligi yuzaga keladi. FIN bosqichida, mashg'ulotning) qismida, standart o'qni uchta burilishdan uloqtirganda, u ga nisbatan bir oz ko'tariladi (11%) va to'rt burilishdan bir oz pasayadi (pa 4%). Bu burilishlarni bajarish paytida ushbu bo'g'inning turli xil faoliyatining natijasidir. Ko'rib chiqilayotgan bosqichda uchta va to'rtta yangi tug'ilgan chaqaloqdan nostandart og'irlikdagi snaryadlarni uloqtirganda, tos suyagidan (K) mashg'ulotga o'tishning aniq muntazamligi kuzatilmaydi.

Tos bo'shlig'idan ko'rsatkichlarning o'zgarishini, lekin umuman bir xil nomdagi harakat fazalarini tahlil qilish, va mashg'ulotlarda ular o'rtasidagi kichik farqni aniqladi. Umuman olganda, bu OD fazalariga tegishli. Bu erda tekshirilgan usullar bilan tashlashda ba'zi farqlar mavjud. Shunday qilib, (ko'rib chiqilayotgan barcha snaryadlarni, ammo og'irlikdan tashqari) uchta burilishdan uloqtirganda, mashg'ulotda oxirgi ikki burilishning OD fazalari o'rtasida, uning faolligi oshishi tufayli tos suyagidan foiz o'sishi biroz oshadi. quvib o'tish jarayonida »Snaryad. Masalan, standart o'q uloqtirish paytida tos suyagidan mashq qilishda ODZda OD2 ga nisbatan

15% ga oshdi va mashg'ulotlarda bu o'sish 24% ga etdi. Bundan farqli o'laroq, (barcha o'rganilgan snaryadlarni) to'rt burilishdan uloqtirganda, oxirgi burilishlarning OD fazalari orasiga, mashg'ulotlarda, olingan yuk tufayli, aksincha, bir oz pasayish kuzatiladi. tekshirilgan havoladan foizga o'sish. Masalan, 6 kg bosqonni uloqtirganda, OD4da tos suyagidan mashq qilish ODZga nisbatan 16% ga, esa atigi 8% ga oshdi.

Yelka harakatining fazoviy - vaqt va temporal tuzilishidagi o'zgarishlar.

Tahlil shuni ko'rsatdiki, dastlabki aylanishlarda har xil og'irlikdagi qobiqlarni uch va to'rt burilishdan uloqtirganda, mashg'ulotdagi elka (o'rganilgan pozitsiyalarda) uning ga nisbatan biroz ortadi. Bu nostandart og'irlikdagi snaryadlarni uloqtirishda eng aniq namoyon bo'ladi. Misol uchun, BT1 va BT2 lahzalarida to'rt burilishdan 8 kg bosqon ni elkalaridan uloqtirganda, mashg'ulot 0,05 da 20% ga oshdi. s ning bu o'sishi mashg'ulotda charchoqning boshlanishi bilan uloqtiruvchi snaryadni qo'lga olish paytida yelkalar bilan harakatni tezlashtirishi, uning kabelining yaxshiroq tarangligi uchun sharoit yaratishi bilan bog'liq. VXda elkalar kamroq darajada o'zgaradi, lekin bir xil yo'nalishga ega.

Umuman olganda, dastlabki aylanishlarda yelkalarining I harakatining ko'rsatkichlari uch va to'rt burilishdan uloqtirishda, mashg'ulotlarda, unga nisbatan, ozgina o'zgaradi. Ammo shuni ta'kidlash kerakki, bu erda ham charchoq natijasida, o'rganilayotgan bo'g'in harakatining vaqtinchalik ritmining ma'lum bir qayta tuzilishi sodir bo'ladi, bu harakatning ushbu ko'rsatkichlarini tahlil qilishda aniqlanganga o'xshaydi. tos suyagi. Bu o'qni qo'lga olish uchun zarur bo'lgan I ni kamaytirish va uni tortib olish uchun orqaga tortilgan I ni oshirishdan iborat. Bu 6 kg og'irlikdagi bosqon ni to'rt burilishdan uloqtirish misolida yaqqol ko'rinib turibdi, bunda elkalar harakati VT1 dan NT2 gacha 8% ga oshdi va NT2 dan BT2 ga 4% ga kamaydi. Burilishlarni bajarishda uch burilishdan uloqtirishda mashg'ulotlarda to'rttadan uloqtirishga nisbatan elkalarining o'zgarishida ma'lum farqlar mavjud.

Ko'proq darajada, bu farqlar oxirgi burilishlarning OD fazalarida namoyon bo'ladi. Shunday qilib, (Og'irlik bo'yicha o'rganilgan barcha bosqonlarni) elkalaridan uch burilishdan uloqtirishda mashg'ulot biroz kuchayadi. To'rt burilishdan uloqtirish da, aksincha, uning ishlashida biroz pasayish kuzatiladi. Masalan, ODZda yelkadan uch burilishdan 6 kg bosqon ni uloqtirganda mashg'ulotda uning ga nisbatan 37% ga oshgan, to'rt burilishdan esa 0,05 da 24% ga kamaygan. Navbatdagi elkalaridagi bu o'zgarishlar yuqorida aytib o'tilganidek, yaqinlashib kelayotgan charchoq natijasida yuzaga keladigan uch va to'rt burilishdan uloqtirish paytida uning dastlabki aylanishlarning ko'payishining turli xil ta'sirining natijasidir. FINni bajarish paytida (snaryadni qo'yib yuborish vaqtida) elkadan mashg'ulotda uning ko'rsatkichiga qaraganda bir oz kamroq.

Umuman olganda, bu og'irlik bo'yicha o'rganilgan barcha qobiqlarni uch va to'rt burilishdan uloqtirish da qayd etiladi, ammo bu og'irlikdagi bosqonni uloqtirishda ko'proq namoyon bo'ladi. Xuddi shu nomdagi fazalar uchun elkalarining o'zgarishini tahlil qilish shuni ko'rsatdiki, og'irlik bo'yicha o'rganilgan barcha qobiqlar mashg'ulotda uch va to'rt burilishdan tashlanganida, bu ko'rsatkichlarning foiz o'sishi asosan sodir bo'ladi. Bu DWda ham, OD fazalarida ham kuzatiladi, garchi ko'proq darajada OD fazalarida ko'rib chiqilgan pasayish ustunlik qiladi. Masalan, standart raketani yelkadan uch burilishdan uloqtirganda (H) ODZda mashq qilish OD2 ga nisbatan 29% ga, esa atigi 1% ga oshdi. Farqi 0,05 da 28% ni tashkil etdi. Xuddi shu nomdagi fazalar bo'ylab glechlarning ko'payishining kamayishi mashg'ulotda

charchoqning boshlanishi tufayli bu bo'g'inning navbat bilan harakatlanish ritmining o'zgarishi natijasidir.

Bilak dejektsiyasining fazoviy - vaqt va temporal tuzilishidagi o'zgarishlar.

Mashg'ulotning va bilaklarning dinamikasini tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, snaryadning dastlabki tezlashuvi bosqichlarida og'irlik bo'yicha o'rganilgan barcha bosqon larni uch va to'rt burilishdan uloqtirganda u ortadi. trening. Bu yengil snaryadlarni uloqtirganda sezilarli bo'ladi va HT2 daqiqalarida juda barqaror. Masalan, mashg'ulotda bilaklardan uch burilishdan 6 kg bosqon uloqtirganda, nisbatan, NT2 da u 57% ga, to'rt burilishdan uloqtirish da esa 13% ga oshgan (Ilova jadvaliga qarang). Bu haqiqat mashg'ulotlarida charchoqning boshlanishi ta'sirida sportchilar uloqtirish kabelining kerakli tarangligini ushlab turish uchun uloqtiruvchi tanasining yuqori bo'g'inlari harakatini faollashtirishi natijasidir.

Dastlabki aylanishlarda bilaklarning I harakatining dinamikasi ko'rsatkichlari uloqtiruvchining mashg'ulot paytida olgan yuki natijasida ham o'zgaradi. Ularning o'zgarishi VT, NT va VX momentlari orasidagi bilaklar harakatining vaqtinchalik munosabatlarini qayta qurishdan iborat. Bu tabiiy ravishda (barcha tekshirilgan snaryadlarni) to'rt burilishdan uloqtirishda namoyon bo'ladi.

Shunday qilib, mashg'ulotlarida BT1-HT2 va BT2-BX yo'llari bo'ylab bilaklarning I harakatining ortishi kuzatiladi, ammo shunga mos ravishda uning HT2-BT2 yo'li bo'ylab pasayishi. Masalan, mashg'ulotida standart o'qni uloqtirishda I, bilaklarning BT1-HT2 yo'li bo'ylab harakati 15% ga, BT2-BX yo'li bo'ylab 24% ga, HT2-BT2 yo'lida esa kamaydi. 17% ga p 0, 05 da. Bilakchalar harakatining vaqtinchalik ritmidagi bu o'zgarish snaryadni olib tashlashga sarflangan I ning ko'payishi va uni qo'lga olish uchun ajratilgan miqdorning kamayishi tufayli yuzaga keladi. Uch burilishdan (barcha o'rganilgan snaryadlarni) uloqtirganda, bilak harakatlarining vaqtinchalik munosabatlaridagi o'zgarish kamroq ahamiyatga ega. mashg'ulotlarida burilishlar qilish jarayonida, standart va nostandart qobiqlarni gunoh va to'rtta burilish bilan uloqtirganda, bilaklardan ham LW, ham OD fazalarida sezilarli o'sish kuzatiladi. Misol uchun, standart o'qni to'rt burilishdan uloqtirganda, bilaklardan mashq qilish uning nisbatan DV1 da 12% o ga va OD1da 0,05 da 22% o'sdi.

Bu shuni ko'rsatadiki, mashg'ulotlarda navbatma-navbat snaryad simining zarur tarangligini ushlab turish uchun uloqtiruvchi o'z tanasining snaryad bilan bevosita aloqada bo'lgan yuqori bo'g'inlarining harakatini ko'proq faollashtiradi. FINda, shuningdek, navbat bilan, bilaklardan barcha o'rganilgan qobiqlarni (uch va to'rt burilishdan) uloqtirishda mashg'ulotlar biroz oshadi. Misol uchun, og'irligi 7,260 kg bo'lgan bosqonni bilaklardan uchta burilishdan uloqtirganda, u 4% ga, to'rttadan esa 16% ga oshgan.

mashg'ulotida bir xil nomdagi fazalar uchun bilaklardan foiz o'zgarishi, uning nisbatan, asosan (o'rganilgan barcha o'qlarni uch va to'rt burilishdan uloqtirganda) OD fazalari orasida namoyon bo'ladi. Bu erda, mashg'ulotda snaryadning dastlabki tezlashuvida ushbu bo'g'inning harakat tezligining oshishi natijasida birinchi burilishlarning OD fazalari o'rtasida bilaklardan ko'tarilish va bir oz pasayish kuzatiladi. oxirgi burilishlarning bir xil fazalari orasidagi pasayish. Misol tariqasida uch burilishdan standart snaryadni uloqtirish mumkin, bunda mashg'ulotlarda OD1 va OD2 o'rtasida bilaklardan o'sish 15% ga oshdi va OD2 va ODV o'rtasida 10% ga kamaydi.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 5 мартдаги ПФ-5368-сонли фармони —Жисмоний тарбия
2. ва спорт соҳасида давлат бошқаруви тизимини тубдан такомиллаштириш чоратадбирлари тўғрисидаги
3. Фармони. (Халқ Сўзи. 2018 йил 5- март.)
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПФ 5924-сонли фармони —Ўзбекистон Республикасида жисмоний
5. тарбия ва спортни янада такомиллаштириш ва оммалаштириш чоратадбирлари тўғрисидаги. Фармони
6. (Халқ сўзи 2020 йил 24-январ).
7. Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПҚ 3031-сон қарори —Жисмоний тарбия ва спортни янада
8. ривожлантириш чора тадбирлари тўғрисидаги (Халқ сўзи 3 июн 2017 йил)
9. Soliev I.R, Khaydrov B.SH, Mirzatillayev I.I, Khujamkeldiyev G.S, Ziyayev F.CH. Functional training level of
10. runners student-athletes sprinters. // International Journal of Psychosocial Rehabilitation, Vol.24, Issue 05, 2020,
11. <http://www.psychosocial.com/article/PR201878/17061/> 46-50 бетлар.
12. ziyayev f. c. et al. yengil atletika sport turini rivojlantirishda umumiy o'rta t'alim maktablarining jismoniy tarbiya darslarida yengil atletika turlarini o'rgatish metodikasini takomillashtirish samaradorligi //central asian research journal for interdisciplinary studies (carjis). – 2021. – т. 1. – №. 3. – с. 348-355.
13. xojamkeldiyev g. s. et al. kichik razryadli o'rta masofalarga yuguruvchilarning musobaqa oldi tayyorgarligi //central asian research journal for interdisciplinary studies (carjis). – 2021. – т. 1. – №. 3. – с. 270-274.
14. ziyayev f. c. et al. o'rta masofaga yuguruvchi yengil atletikachilarni musobaqa oldi tayyorgarligi samradorligini oshirish //central asian research journal for interdisciplinary studies (carjis). – 2021. – т. 1. – №. 4. – с. 78-90.
15. каримов ф. м. и др. бошланғич ихтисослик гуруҳидаги узунликка сакровчи қизларнинг депсиниш кучини ривожлантириш //central asian research journal for interdisciplinary studies (carjis). – 2021. – т. 1. – №. 4. – с. 119-125.